

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

BARQAROR SHAHARSOZLIK, BARQAROR ARXITEKTURA, BIOARXITEKTURA VA BIOIQLIMIY ARXITEKTURA

¹Janizaqov Abduvaxob Esirgapovich, ²Baxramova Bonu Tolmas qizi
^{1,2}Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Maqolada barqaror shaharsozlik rivojlanish vazifalari, “Barqaror arxitektura” tushunchasi, "Bioarxitektura", “Bioiqlimiy arxitektura” konsepsiyalari, binolarni loyihalashda bioiqlimiy arxitekturaning asosiy omillari va tamoyillarini hisobga olish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, shaharsozlik, barqaror arxitektura, bioarxitektura, bioiqlimiy arxitektura, atrof muhit, ekologiya.

Shaharlar va tumanlarni rejalashtirishda ilmiy asoslangan, hozirgi zamon urbanizatsiyasining barcha salbiy oqibatlarini bartaraf etadigan tuzilish joriy etish yo‘li bilan aholining yashashi uchun qulay sharoit yaratish zarurligini muhtaram Prezidentimiz doimo ta’kidlab kelganlar.

Kishilar manzilgohlarining paydo bo‘lishi va rivojlanishi ko‘p ming yilliklardan buyon davom etib kelmoqda. Odamlarning ehtiyoj - talablari va o‘zaro munosabatlarining zarurati nuqtai nazaridan har bir davr o‘zidan oldingi davrdan meros qolgan manzilgohlarni o‘zgartirgan, moslashtirgan va rivojlantirgan. Shaharsozlik insoniyat faoliyatining bir jabhasi sifatida doimiy ravishda takomillashib kelgan.

Bundan ming yillar oldin buyuk bobokolonimiz Abu - Ali Ibn - Sino o‘zining “Tib qonunlari” kitobida shaharlarning qurilish joyini tanlashda hisobga olish lozim bo‘lgan mahalliy mikroiklim, tabiiy shart sharoitlarga bog‘liq savollarga katta ahamiyat qaratgan. U turar - joyning mikroiklimiga e’tiborni qaratib - “Deraza sharq tomonga qarashi va eshiklar shimolga chiqishini ta’minlanishi, shuningdek sharq tomondan esgan shamol albatta binoga kirishi, quyosh nuri binoning barcha xonasiga tushish imkoniyatini berishi lozim. Zero quyosh nuri havoni sog‘lomlashtiradi”- deb, xonalarda insolyasiya va shamollatish albatta bo‘lishi lozimligini ta’kidlagan.

Bugungi kunda dunyoda ijtimoiy xarakterga asoslangan, ekologik va iqtisodiy ustuvorlikka qaratilgan barqaror shaharsozlik deb nomlangan samarador yo‘nalish faol rivojlanmoqda. Uning bosh maqsadi rasional

shaharsozlik va aqlli arxitekturani uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan.

“Barqaror arxitektura” tushunchasini “ekologik toza, barqaror, aqlli arxitektura” deb tushinish joizdir. Ya'ni integrasiyalashgan yondashuv orqali makon, materiallar va energiyani optimallashtirishga intiladigan arxitekturadir.

Hozirda butun dunyoda tashqi muhitning ifloslanishiga jiddiy ta'sir qiluvchi ishlab chiqarish jarayonlarining jadallashuvi xalq xo'jaligi tabiiy resurslarini unga jalb qilish doimiy ravishda ortib bormoqda. Ayniqsa sanoat va ilmiy - tenikaviy inqilobi natijasida XIX - XX asrlarda tabiatni o'zgartirish omaviy va qaytarilmas xarakter kasb etdi.

O'tgan asrning saksoninchi yillari oxiridagi ekologik inqiroz me'morchilikda samaradorlik va energiyani tejash, shuningdek, atrof -muhitni muhofaza qilish, umuman insoniyat farovonligini ta'minlash vositalariga nisbatan ochiq qarashlarni yuzaga chiqardi.

1987 yilda Gro Xarlem Bruntlend “Atrof - muhit va taraqqiyot” bo'yicha xalqaro komissiya yig'ilishida "Bizning umumiy kelajagimiz" ma'ruzasida kelajak uchun, bir qator strategik qadamlarni taklif qilish uchun insoniyat, barqaror rivojlanish g'oyalarini yanada tushunarli va ommabop qilish maqsadida barqaror rivojlanish konsepsiyasini olg'a surdi.

U shuningdek, odatiy tendensiya o'rniga - kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish, avlodlar uchun resurslarni saqlash va mahalliy, milliy va global manfaatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash orqali hozirgi ehtiyojlarga to'liq e'tibor berishni taklif qildi.

Brundtland komissiyasi ta'rifi bo'yicha «Barqaror rivojlanish - kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini kamaytirmasdan hozirgi rivojlanish ehtiyojlarini qondirish».

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi "Bioarxitektura", “Bioiqlimiy arxitektura” konsepsiyalari bilan muvofiq ravishda rivojlanmoqda. "Bioarxitektura" konsepsiyasi o'tgan asrning 60 - yillarida ekologlar orasida qurilishda ishlatiladigan materiallarning odamlar va tabiat uchun zarari haqida o'ylab boshlagandan keyin paydo bo'lgan.

Bioarxitektura tushunchasi tabiat bilan o'ralgan insonning asosiy ehtiyojidan kelib chiqadi. Tabiatga bo'lgan muhabbat bizning DNKmizning bir qismidir. Zero, yashil rangga qarab inson ko'zining dam olishi bejizga emas.

Ushbu arxitektura sohasining asosiy talablari - inson salomatligini va atrof-muhitni muhofaza qilish hisoblanadi. Bunga har bir qurilmani atrof – muhit va tabiat bilan uyg'unlashtirib, tabiiy resurslardan oqilona foydalangan holda erishish mumkin, bunda insonni ushbu kompleksning bir qismi sifatida qarash lozim.

Bioiqlimiy arxitektura ham ibtidoiy davrlardan beri mavjud bo'lib, hozirgi

rivojlanish bosqichida eng ilg'or texnologiyalar joriy qilinganiga qaramay, uning asosiy vazifasi tabiiy omillar ta'sirini hisobga olgan holda, kishilar uchun qulay va shinam turar joylar yaratishdir. Bunday turar - joy iqlimiy, iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va boshqa omillarga asoslanib, atrof - muhitga maksimal moslashish tamoyillariga asoslangan bo'ladi.

Bioiqlimiy me'morchiligining rivojlanishiga malayziyalik arxitektor, fan doktori Ken Yangning ilmiy ishlari katta hissa qo'shdi. Uning ko'p sonli ilmiy ishlari bu sohada keyingi tadqiqotlar uchun poydevor bo'lib, u qurgan binolar bioiqlimiy arxitekturaning insonning jismoniy va psixologik holatiga ijobiy ta'sirining isboti bo'ldi.

Yevropada, masalani o'rganishga bizning davrimizning eng buyuk me'morlaridan biri Norman Foster katta hissa qo'shgan. U Ken Yangning ilmiy va amaliy ishlanmalarini Yevropa iqlimi sharoitida optimallashtirishni amalga oshirdi.

Binolarning me'moriy, dizayn va muhandislik yechimlarini belgilaydigan bioiqlimning omillarini quyidagicha guruhlarga bo'lish mumkin:

- landshaft va iqlim omillari;
- ijtimoiy va iqtisodiy omillar;
- ekologik omillar;
- energiya omillari;
- shaharsozlik omillari.

Bu omillar bioiqlimiy binolar me'morchiligining tamoyillari va xususiyatlarini, shuningdek, ushbu turdagi binolar loyihalashtirilgan hududlar uchun rejalashtirish yechimlarini belgilaydi.

Hozirgi vaqtda ko'plab zamonaviy arxitektorlar tomonidan ishlab chiqilgan va muhandislar, ekologlar va boshqa ko'plab mutaxassislar bilan hamkorlikda ularning ijodiy amaliyoti uchun haqiqiy asos bo'lgan bioiqlimiy arxitekturaning asosiy tamoyillarini quyidagilarga ajratish mumkin:

- energiyani tejash tamoyili;
- quyosh bilan o'zaro munosabat tamoyili;
- yangi qurilish hajmini kamaytirish tamoyili (ta'mirlash va qayta ishlatish);
- binoning ijtimoiy yo'nalishi tamoyili;
- barqaror qurilish tamoyili;
- yaxlitlik tamoyili.

Energiya tejaydigan bioiqlimiy arxitektura bugungi kunda rivojlanishning ko'plab sohalariga ega. Bir tomondan bu san'at, texnologiya va biologiya sintezining yangi bosqichidir, bunda biologik qonunlar - me'moriy yechimlar va innovasion texnologiyalarning o'rnini belgilaydi. Boshqa tomondan, bugungi

kunda bioiqlimiy arxitekturani asosiy vazifasi energiyani tejash, ekologik barqarorlikni saqlash va qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalaridan foydalanish bo'lgan energiya tejaydigan arxitekturaning yo'nalishi sifatida ham qarash mumkin.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, bioiqlimiy arxitektura arxitekturaning boshqa sohalari doirasida ham rivojlanishi, ham mustaqil yo'nalish bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham aytish mumkinki, me'morchilikning bu yo'nalishi dominant bo'lib, o'n yillar davomida jahon me'morchiligining rivojlanishini belgilab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmedov M. Q., Nazarova D. A., Xasanov A. O. O'zbekiston arxitekturasi va shaharsozligining taraqqiyot yo'llari. Monografiya. Toshkent 2016.
2. Римша А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата. Учебник для вузов. - Москва: Стройиздат, 1979.
3. www.gow.uz - O'zbekiston Respublikasi hukumat portali.